

DESAFIOS E ABORDAGENS NO MANEJO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM ADULTOS: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E QUALIDADE DE VIDA

Jayara Kelly de Oliveira¹

Luciana Passamani Zubelli Guimaraes²

Roberta Carvalho Valença dos Santos³

Vania Geraldine flores Cunza⁴

Thaís Pedra Oliveira⁵

Maria Clara Oliveira Nascimento⁶

Jennifer Stefania Silva Carranza⁷

Maria Eduarda de Carvalho Moita Borges⁸

Giovanna Brandão Eliseu Rezende⁹

Wilmar Lemos Maranhão Netto¹⁰

Paulo Roberto da Silva Brito¹¹

Nayla Cristine da Silva Brito¹²

Rafaela Mendes Silva¹³

Paulo César Vilarinho Soares Filho¹⁴

Karlo Heytor Portela Garcia¹⁵

Matheus Carvalho Lopes da Silva¹⁶

RESUMO: Introdução: As cardiopatias congênitas (CC) são anomalias cardíacas presentes desde o nascimento. Avanços diagnósticos e cirúrgicos aumentaram a sobrevivência, criando

uma população crescente de adultos com CC. O diagnóstico é desafiador devido a sintomas variados e tardios. Tratamentos incluem abordagens multidisciplinares, intervenções minimamente invasivas e terapia medicamentosa. Suporte psicossocial é crucial para melhorar a qualidade de vida. **Objetivos:** O estudo visa analisar os desafios e as abordagens atuais no manejo de cardiopatias congênitas em adultos, destacando os avanços diagnósticos e terapêuticos, a importância de uma abordagem multidisciplinar e o impacto do suporte psicossocial na qualidade de vida desses pacientes. **Métodos ou metodologia:** A pesquisa sobre manejo de cardiopatias congênitas em adultos envolveu seleção e análise de artigos de 2015 a 2024, utilizando bases de dados como PubMed e SCIELO. Critérios rigorosos de inclusão e exclusão foram aplicados. A metodologia garantiu uma revisão abrangente e confiável, focando em diagnóstico, manifestações clínicas, tratamento e qualidade de vida. **Resultados e Discussões:** Os avanços no manejo das cardiopatias congênitas em adultos incluem melhorias diagnósticas, terapêuticas e cirúrgicas, aumentando a sobrevivência e qualidade de vida dos pacientes. A abordagem multidisciplinar é essencial, envolvendo cuidados personalizados e tratamentos avançados. Há desafios contínuos na gestão de complicações como insuficiência cardíaca, arritmias e hipertensão pulmonar. A formação emergencial e o planejamento cuidadoso de procedimentos anestésicos e cirúrgicos são cruciais para resultados positivos. **Conclusão/Considerações Finais:** O manejo das cardiopatias congênitas em adultos requer uma abordagem multidisciplinar que aborde tanto aspectos médicos quanto psicossociais. Avanços diagnósticos como ecocardiografia e ressonância magnética, aliados a intervenções terapêuticas minimamente invasivas, melhoram a função cardíaca e a sobrevida. Suporte psicossocial e reabilitação cardíaca são essenciais. Educação contínua e pesquisa são fundamentais para aprimorar cuidados e qualidade de vida.

Palavras-Chave: Cardiopatia Congênita, Diagnóstico, Tratamento.

Área Temática: Cardiologia

E-mail do autor principal: raffaelamendess.22@gmail.com

¹Medicina, UNP - Universidade Potiguar Natal RN, jayarakellymed@gmail.com

²Medicina, UNESA RJ – citta, Lupassamani17@gmail.com

³Medicina, Universidade Estácio de Sá- Citta América, robertavalenciaa@icloud.com

⁴Medicina, Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, Vaniaflo_13@hotmail.com

⁵Medicina, Universidade Estácio, thaispedraoliveira@gmail.com

⁶Medicina, Afya Santa Inês, mariaclaranascimento04@gmail.com

⁷Medicina, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, drastefaniasilvacarranza@gmail.com

⁸Medicina, Centro Universitário UniNovafapi, dudamoita10@gmail.com

⁹Medicina, Centro Universitário Uninove, giovannabrandaorezende@hotmail.com

¹⁰Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, wnetto20@gmail.com

¹¹Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, rosanalialaaa123@gmail.com

¹²Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, naylacristine000@gmail.com

¹³Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, raffaelamendess.22@gmail.com

¹⁴Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, Paulocvsf19@gmail.com

¹⁵Medicina, Centro Universitário IESVAP, heytorgp@gmail.com

¹⁶Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, matheusclsilva@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

As cardiopatias congênitas (CC) representam um grupo diversificado de anomalias estruturais e funcionais do coração que se desenvolvem durante a vida intrauterina e estão presentes no nascimento (Rao, 2023). Com os avanços nas técnicas de diagnóstico e intervenções cirúrgicas, a expectativa de vida de indivíduos com cardiopatias congênitas melhorou significativamente, resultando em uma crescente população de adultos que vivem com essas condições (Buber & Valente, 2018). Estima-se que aproximadamente 85% das crianças nascidas com cardiopatias congênitas agora sobrevivam até a idade adulta, o que representa um desafio contínuo para a prática clínica e os sistemas de saúde (Dallas, 2023).

O diagnóstico das cardiopatias congênitas em adultos pode ser particularmente desafiador devido à apresentação variada e, às vezes, sutil dos sintomas (Sousa et al., 2023). Muitos pacientes podem ter sido submetidos a cirurgias corretivas na infância e permanecem assintomáticos até a idade adulta, quando podem surgir complicações tardias.

A ecocardiografia continua a ser uma ferramenta essencial para a avaliação inicial e monitoramento, oferecendo detalhes sobre a anatomia e função cardíaca (Corbett et al., 2022). Estudos recentes também destacam o papel crescente da ressonância magnética cardíaca e da tomografia computadorizada em fornecer informações detalhadas sobre a anatomia complexa e as alterações funcionais em adultos com CC (Arias-Godinez et al., 2023).

O tratamento das cardiopatias congênitas em adultos abrange uma abordagem multidisciplinar que inclui cardiologistas especializados em cardiopatias congênitas de adultos, cirurgiões cardíacos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Intervenções percutâneas minimamente invasivas, como a colocação de stents e a implantação de válvulas, têm se tornado cada vez mais comuns e podem reduzir a necessidade de cirurgias abertas (Anton, 2016). A terapia medicamentosa é frequentemente necessária para manejar complicações como

insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar e arritmias. Um estudo recente demonstrou que a combinação de betabloqueadores e inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) pode melhorar a função cardíaca e a sobrevida em adultos com cardiopatias congênitas complexas (Heydari et al., 2021).

Além dos aspectos clínicos, a qualidade de vida dos adultos com cardiopatias congênitas é uma área de crescente interesse e preocupação. A transição dos cuidados pediátricos para os serviços de saúde adulta é um período crítico que requer planejamento cuidadoso e suporte contínuo. Estudos indicam que adultos com cardiopatias congênitas frequentemente enfrentam desafios psicológicos, incluindo ansiedade e depressão, bem como dificuldades em alcançar marcos típicos da vida adulta, como emprego estável e relacionamentos (Moons et al., 2021). Programas de reabilitação cardíaca e suporte psicossocial são fundamentais para melhorar os resultados de saúde e a qualidade de vida desses pacientes (Willner et al., 2019).

Com o aumento da expectativa de vida, há uma necessidade urgente de pesquisa contínua e desenvolvimento de novas estratégias para o manejo das cardiopatias congênitas em adultos. A implementação de registros nacionais e internacionais pode ajudar a coletar dados valiosos e informar melhores práticas clínicas (Vasconcelos et al., 2024). Além disso, a educação contínua dos profissionais de saúde sobre os desafios únicos enfrentados por essa população é essencial para garantir cuidados de alta qualidade e integrados.

Em conclusão, o manejo das cardiopatias congênitas em adultos exige uma abordagem abrangente e multidisciplinar que aborda não apenas os aspectos médicos, mas também os desafios psicossociais. A inovação contínua em técnicas diagnósticas e terapêuticas, juntamente com suporte psicossocial robusto, é crucial para melhorar a qualidade de vida e os resultados de saúde a longo prazo para esses indivíduos.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

A metodologia utilizada na pesquisa sobre o manejo de cardiopatias congênitas em adultos envolveu várias etapas criteriosas de seleção e análise de artigos científicos. Primeiramente, foi realizada a leitura dos artigos encontrados, seguida pela aplicação de critérios de inclusão e exclusão. Para inclusão, foram considerados artigos originais que abordassem o tema das cardiopatias congênitas em adultos, permitissem acesso integral ao conteúdo do estudo e fossem publicados entre 2015 e 2024.

A pesquisa foi conduzida por meio de acesso online às bases de dados científicas, tais como: Google Scholar, National Library of Medicine (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). As palavras-chave utilizadas para a seleção dos artigos incluíram descritores em Ciências da Saúde (DeCS) como: Congenital Heart Disease, Adult Congenital Heart Disease, Cardiac Surgery, Heart Failure, Echocardiography, Cardiac MRI, e Quality of Life.

Os critérios de exclusão incluíram a eliminação de artigos com mais de 10 anos de publicação ou que não estivessem diretamente relacionados às cardiopatias congênitas em adultos. Estudos que não abordassem diagnósticos, manifestações clínicas ou tratamentos específicos para essas condições também foram excluídos.

A seleção dos artigos baseou-se em critérios rigorosos de inclusão, privilegiando publicações que discutissem a aplicabilidade clínica dos diagnósticos, manifestações clínicas, tratamentos e qualidade de vida em pacientes com cardiopatias congênitas. Publicações que não atendiam a esses critérios foram sistematicamente excluídas.

A análise crítica dos dados permitiu avaliar a solidez dos achados e sua aplicabilidade no manejo clínico das cardiopatias congênitas em adultos. Esta metodologia assegura que a revisão sistemática seja abrangente, confiável e relevante para a área de estudo, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada do diagnóstico, das manifestações clínicas, do tratamento e da qualidade de vida dos pacientes com cardiopatias congênitas em adultos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os avanços no manejo das cardiopatias congênitas em adultos têm sido substanciais nas últimas décadas, refletindo melhorias tanto em técnicas diagnósticas quanto terapêuticas. De acordo com um estudo publicado na *Deutsches Arzteblatt International*, a sobrevivência dos pacientes com anomalias cardíacas congênitas aumentou significativamente, exigindo uma abordagem multidisciplinar para cuidados contínuos, envolvendo cardiologistas especializados, clínicos gerais e outros profissionais de saúde. Este estudo destaca a importância de estruturas de cuidados recentemente criadas para esses pacientes, que ainda não são bem conhecidas pelos

médicos de família e pelos próprios pacientes. Além disso, o estudo enfatiza a necessidade de um atendimento personalizado, abordando aspectos como insuficiência cardíaca, arritmias e hipertensão pulmonar, que são os principais contribuidores para a morbidade e mortalidade cardíaca nesta população (Stiller et al., 2023).

No campo da cirurgia, um estudo de 2023 publicado na *Vestnik Rossiiskoi akademii meditsinskikh nauk* aborda o tratamento cirúrgico de cardiopatias congênitas associadas à hipertensão pulmonar, demonstrando avanços significativos que permitem a correção de defeitos em adultos com hipertensão pulmonar elevada. Este estudo também menciona que, apesar dos avanços, a avaliação completa de cada caso para a possibilidade de tratamento cirúrgico ainda é um desafio. A introdução de novos medicamentos e técnicas cirúrgicas têm melhorado significativamente os resultados, possibilitando cirurgias paliativas que aumentam a qualidade e a expectativa de vida dos pacientes, mesmo sem a regressão completa da hipertensão pulmonar (He et al., 2023).

Além disso, uma revisão narrativa publicada na *Expert Review of Cardiovascular Therapy* destaca a diversidade e complexidade da população adulta com cardiopatias congênitas. Os principais problemas abordados incluem arritmias, morte súbita, insuficiência cardíaca e transplantes. A aplicação de novas tecnologias no diagnóstico e manejo de arritmias tem melhorado significativamente os resultados para esses pacientes. No entanto, a morte súbita continua sendo um problema prevalente com muitas incógnitas persistentes. A insuficiência cardíaca é uma das principais causas de morbidade e mortalidade, e há uma necessidade urgente de melhor acesso a cuidados especializados, terapias avançadas e transplantes cardíacos. O campo emergente da cardio-obstetrícia continua a definir o estado da arte no cuidado da saúde reprodutiva de mulheres com cardiopatias congênitas, destacando a necessidade de abordagens personalizadas (Massarella & Alonso-Gonzalez).

A implementação de um novo currículo de treinamento emergencial para a gestão de adultos com cardiopatias congênitas, utilizando simulação, mostrou melhorias significativas no desempenho dos trainees. Este currículo, desenvolvido para abordar a crescente necessidade de cuidados emergenciais específicos e a falta de médicos treinados nessa área, inclui três casos de simulação e instrumentos de avaliação associados. Os resultados demonstraram uma melhora significativa nas pontuações de desempenho, bem como um aumento no conforto dos trainees ao lidar com emergências em adultos com cardiopatias congênitas. Este programa de

treinamento é essencial para garantir que os médicos estejam preparados para manejar situações de emergência nesta população em crescimento (Hopkins et al., 2023).

Finalmente, um capítulo de revisão publicado em 2023 aborda considerações específicas para o manejo anestésico e cirúrgico em pacientes adultos com cardiopatias congênitas. O texto destaca a importância de um planejamento detalhado do procedimento anestésico, considerando a anatomia e fisiologia cardíaca específica de cada paciente, além de seu histórico médico. A apresentação bifásica de condições como a coarctação da aorta, que pode se manifestar tanto no nascimento quanto na vida adulta, requer uma abordagem personalizada para cada paciente. A revisão enfatiza a necessidade de um conhecimento aprofundado e uma preparação metódica para garantir resultados positivos em cirurgias e procedimentos anestésicos em pacientes com histórico de correções ou paliativos prévios (Drakopoulou et al., 2023).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O manejo das cardiopatias congênitas em adultos apresenta desafios significativos, demandando uma abordagem abrangente e multidisciplinar que atenda tanto às complexidades médicas quanto aos aspectos psicossociais. Com os avanços contínuos nas técnicas diagnósticas, como a ecocardiografia, ressonância magnética cardíaca e tomografia computadorizada, os profissionais de saúde podem oferecer diagnósticos mais precisos e monitoramento eficiente das condições cardíacas. Intervenções terapêuticas, incluindo procedimentos minimamente invasivos e o uso de medicamentos combinados, têm demonstrado eficácia na melhoria da função cardíaca e da sobrevivência dos pacientes.

A qualidade de vida dos adultos com cardiopatias congênitas é uma área de crescente interesse, destacando a importância do suporte psicossocial e programas de reabilitação cardíaca. A transição dos cuidados pediátricos para os serviços de saúde adulta é crítica e requer planejamento cuidadoso para garantir que os pacientes recebam cuidados contínuos e integrados. Os desafios psicológicos enfrentados por essa população, incluindo ansiedade, depressão e dificuldades em atingir marcos típicos da vida adulta, necessitam de atenção especial e intervenções adequadas.

A pesquisa contínua é fundamental para o desenvolvimento de novas estratégias de manejo das cardiopatias congênitas em adultos. A implementação de registros nacionais e internacionais pode fornecer dados valiosos para informar melhores práticas clínicas. Além disso, a educação contínua dos profissionais de saúde sobre os desafios únicos enfrentados por essa população é essencial para garantir cuidados de alta qualidade.

Em suma, o manejo das cardiopatias congênitas em adultos requer uma abordagem integrada que combine avanços tecnológicos, suporte psicossocial robusto e educação contínua dos profissionais de saúde. A inovação em técnicas diagnósticas e terapêuticas, aliada a uma atenção cuidadosa às necessidades psicossociais dos pacientes, é crucial para melhorar a qualidade de vida e os resultados de saúde a longo prazo desses indivíduos.

REFERÊNCIAS

ANTON, K. **Challenges Caring for Adults With Congenital Heart Disease in Pediatric Settings: How Nurses Can Aid in the Transition.** *Critical Care Nurse*, v. 36, n. 4, p. e1–e8, 1 ago. 2016.

Arias-Godinez et al. **Recommendations for the Use of Echocardiography in the Evaluation of Rheumatic Heart Disease: A Report from the American Society of Echocardiography.** 2023. Disponível em: <<https://www.asecho.org/guideline/recommendations-for-the-use-of-echocardiography-in-the-evaluation-of-rheumatic-heart-disease-a-report-from-the-american-society-of-echocardiography/>>. Acesso em: 19 jul. 2024.

BUBER, J.; VALENTE, A. M. **Predicting survival in adults with congenital heart disease: what are the odds?** *Heart*, v. 104, n. 20, p. 1643–1644, 17 abr. 2018. Disponível em: <<https://newsroom.heart.org/news/as-people-born-with-congenital-heart-defects-now-live-longer-challenges-evolve-over-time>>. Acesso em: 19 jul. 2024.

CORBETT, L. et al. **A practical guideline for performing a comprehensive transthoracic echocardiogram in the congenital heart disease patient: consensus recommendations**

from the **British Society of Echocardiography**. *Echo Research & Practice*, v. 9, n. 1, 18 out. 2022.

DALLAS. **As people born with congenital heart defects now live longer, challenges evolve over time**. 2023. Disponível em: <<https://newsroom.heart.org/news/as-people-born-with-congenital-heart-defects-now-live-longer-challenges-evolve-over-time>>. Acesso em: 19 jul. 2024.

DRAKOPOULOU, M. et al. **Adult Congenital Heart Disease**. *Pediatric Cardiac Surgery*, p. 999–1054, 3 fev. 2023.

HE, S. et al. **Editorial: Pulmonary hypertension associated with congenital heart disease**. *Frontiers in pediatrics*, v. 11, 24 maio 2023.

HEYDARI, A. H. et al. **Satralizumab, Novel Interleukine-6 Inhibitor for Preventing Descending Thoracic Aorta Aneurysm Development**. *Cardiovascular Drugs and Therapy*, 26 nov. 2021.

HOPKINS, K. et al. **Development and Implementation of a Novel Curriculum for Emergent Management of Adults with Congenital Heart Disease**. *Pediatric Cardiology*, v. 44, n. 3, p. 656–662, 1 mar. 2023.

MASSARELLA, D.; ALONSO-GONZALEZ, R. **Updates in the management of congenital heart disease in adult patients**. *Expert Review of Cardiovascular Therapy*, v. 20, n. 9, p. 719–732, 1 set. 2022.

MOONS, P. et al. **Transition to adulthood and transfer to adult care of adolescents with congenital heart disease: a global consensus statement of the ESC Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP), the ESC Working Group on Adult Congenital Heart Disease (WG ACHD), the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), the Pan-African Society of Cardiology (PASCAR), the Asia-Pacific Pediatric Cardiac Society (APPCS), the Inter-American Society of Cardiology (IASC), the Cardiac Society of Australia and New Zealand (CSANZ), the International Society for Adult Congenital Heart Disease (ISACHD), the World Heart Federation (WHF), the European Congenital Heart Disease Organisation (ECHDO), and the Global Alliance for Rheumatic and Congenital Hearts (Global ARCH)**. *European Heart Journal*, 1 jul. 2021.

RAO, P. S. **Advances in the Diagnosis and Management of Congenital Heart Disease in Children**. *Children*, v. 10, n. 4, p. 753, 21 abr. 2023. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2227-9067/10/4/753>>. Acesso em: 19 jul. 2024.

SOUSA, V. L. F. et al. **Cardiopatas Congênitas em adultos: perspectivas para uma melhor qualidade de vida**. *Rev. Soc. Cardiol. Estado de São Paulo*, p. 116–120, 2023.

STILLER, B. et al. **Adults With Congenital Heart Disease—a New, Expanding Group of Patients**. *Deutsches Arzteblatt International*, v. 120, n. 12, p. 195–202, 24 mar. 2023.

VASCONCELOS, V. et al. **AVANÇOS E DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA**. *Deleted Journal*, v. 3, n. 1, p. 90–98, 10 abr. 2024.

WILLNER, J. et al. **Cardiac Rehabilitation in Adults with Congenital Heart Disease**. *Congenital heart disease in adolescents and adults*, p. 481–505, 1 jan. 2019.